

BOKSCHILARNI JISMONIY SIFATLARINI TARBİYALASHDA MASHQ QILDIRISH TAMOIYILLARI USHLBLARI VOSITALARIDAN SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Tagayeva Farida Sa'dullayevna

Oriental universiteti 1-bosqich magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20646325>

Annatsiya. Ushbu ilmiy ishda bokschilarda yuqori natijalarga erishish, hamda boksning jismoniy sifatlari, shuningdek, organizmning shakllari va funksiyalarining ma'lum darajada rivojlanishi bilan tavsiflanandi. Organizm qancha mustaxkam bulsa, u mashg'ulot yuklamalarini shuncha yaxshiroq qabul qiladi. Tamoyillar bokschini o'rganish, tarbiyalash va mashq qilish qonuniyatlarini ifodalovchi umumiy nazariy qonuniyatlaridir.

Аннотация. В данной научной работе отмечается достижение превосходных результатов у боксеров, а также развитие физических качеств и функций до определенного уровня чем сильнее тело, тем лучше оно переносит тренировочные нагрузки. Принципы-этообщие теоретические законы, отражающие законы обучения, тренировки и подготовки боксера.

Kalit so'zlar: tezkorli, chidamliylik, chaqqonlik, eguluvchanlik, kuch, (portlovchi kuch, tezkor kuch), sust (sekin) kuch, ko'rgazmali tamoyillar muntazamlik va ketma-ketlik tamoyil, tushunarlik va individuallashtirish tamoyili sport maxoratini takomillashtirish tamoyillari.

KIRISH

O'zbekistonda boks sport turning rivojlanishi o'tgan bosqichida mashg'ulot jaroyoni to'g'risidagi obyektiv ma'lumotlarni izlab topish va ilmiy tahlil qilish ularni nazariy umumlashtirish amalga oshirildi. Texnik usular va jangovar harakatlarning kasbiy-pedagogik malakani takomillashtirish tajribasini umumlashtirish yuzasidan ishlar olib borildi.

O'zbek bokschilarini yutuqlari hammaga ma'lum. O'zbekiston terma jamoasi sportchilari so'nggi yigirma yil ichida jahon chempionatlari va Olimpiya o'yinlarida katta yutuqlarga erishdi.

Mamlakatimizda boks jadal rivojlanib bormoqda, sportchilar mahorati oshmoqda, sport maktablari, oliy sport mahorati maktablari tarmoqlari kengaymoqda, olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari tashkil etilmoqda.

Zamonaviy boksdagi o'yin sur'ati va raqobat darajasi yildan yilga oshib borayotganligi sababli sportchilardan nafaqat jismoniy, balki yuqori darajadagi ayniqsa, yosh bokschilarni tayyorlash jarayonida jismoniy sifatlarini tarbiyalashda va ularni to'g'ri shakllantirish ularning kelgusidagi sport mahoratini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mashg'ulot jarayonida ilmiy asoslangan, tizimli va maqsadga yo'naltirilgan mashqlarni qo'llash sportchilarning o'yin samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shu munosabat bilan mazkur ishda boks mashg'ulotlarida jismoniy sifatlarini va aniqligini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar majmuasini ishlab chiqish, ularning samaradorligini tahlil qilish hamda amaliy tavsiyalar berish ko'zda tutiladi.

METODOLOGIYA

Tadqiqot 6 hafta davomida 15-16 yoshdagi 20 bokschi ishtirokida olib borildi.

Quyidagi metodlar qo'llandi:

- dastlabki va yakuniy testlar (zarba kuchi, aniqlik, reaksiya tezligi);
- maxsus mashqlar majmuasini amalda qo'llash;
- biomekanik tahlil;
- videoanaliz yordamida zarba texnikasini solishtirish.

JISMONIY SIFATLARINI TARBIYALASHDA MASHQ QILDIRISH TAMOIYILLARI

Bokschining dinamik kuchi harakatida ya'ni dinamik rejimda namoyon bo'ladi. Bu masalan zarbalar, himoyachilar, siljib harakatlanishlarda rivojlanadigan kuch, kuchlanishlar xususiyatiga qarab, dinamik kuch boksdan portlovchan. Tezkor va sust kuchlarga ajratiladi.

Portlovchi kuch deganda kuchning maksimal tezlanish bilan nomoyon bo'lishi tushuniladi, bunday kuch bokschining urg'u berilgan zarbalarida rivojlaniriladi.

Tezkor kuch harakatlarda nomoyon bo'ladi, ularda siljib yurish tezkorligi ko'proq ahamiyatga ega bo'ladi va ushbu kuchga nisbatan kichik qarshiliklarga xosdir.

Sust (sekin) kuch deyarli tezlanishsiz bajariladigan nisbatan sekin sust harakatlarda namoyon bo'ladi.

MASHQ QILDIRISH TAMOIYILLARI USLUBLARI VOSITALARI

Bokschini boshlang'ich o'rgatish bosqichida murabbiyning asosiy vazifalaridan biri mashg'ulotlarda mustaqillikni tarbiyalashdir. Murabbiy o'z o'quvchisini u bajarayotgan umumiy rivojlanuvchi va maxsus mashqlarning sifatini mustaqil tahlil qilishga, yuzaga kelgan xatolarni tanqidiy nuqtai nazardan ko'rib chiqishga o'rganishi zarur. Bokschini sport tayyorgarligi o'sishi bilan ularning mustaqilligiga talablar ayniqsa ortadi.

KO'RGAZMALI TAMOIYIL

Ko'rgazmali tamoyilning mohiyati boksdan o'rgatish va mashq qildirish vazifalarini hal etish uchun sportchi maksimal foydalanishdan iborat. Ko'rgazmali tamoyil shunga asoslanadiki, harakat malakalarini egallash sezgilar orqali idrok etishga bog'liq.

MUNTAZAMLIK VA KETMA-KETLIK TAMOIYILI

Ushbu tamoyil sportchi va murabbiydan boks asoslarini o'rganishda oqilonalik hamda ketma-ketlikka rioya qilishni taqozo etadi. O'quv mashg'ulotlarda kerakli hajmda texnik-taktik ko'nikma va malakani muntazam hamda ketma-ket egallash asosida bokchida har yomonlama rivojlanish va boks texnikasini egallashda zarur shart-sharoitlar yaratib beradi.

Tushunarlilik va individuallashtirish tamoyili o'quv mashg'ulot jaroyinidagi optimal yuklamalarni tanlashda bokschilarning guruh, yoshga xos va individual farqliklarni hisobga olishdan iborat.

TADQIQOT NATIJALARI

Biomexanik kuzatuv natijalari esa quyidagi ko'rinishda bo'ldi.

- ✓ tana aylanishi burchagi yaxshilandi;
- ✓ texnik taktik jarayoni kuzatildi;
- ✓ tezkorlik va himoya zarbalari aniqlandi.

XULOSA

Jismoniy sifatni oshirishda bokschilarning harakat muvofiqligi, tezkorligi va zarba bajarish paytidagi barqarorligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Bokschilarning umumiy o'rgatish va mashq qilish jarayonida yosh shug'ullanuvchilarni o'rgatish hamda tarbiyalash asosi hisoblanadi.

Yosh shug'ullanuvchi qanday texnika maktabini o'tishi u qanchalik jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lishi, qanchalik tez o'zining jang olib borish usulini topib olishi, sportchi sifatida qanday tarbiya olishiga qarab, uning sportdagi keyingi faoliyati shularga bog'liq bo'ladi.

Mashg'ulotlar davomida sportchilarning texnik xatolari kamayib, zarbalarni bajarish aniqligi va ishonchliligi yaxshilandi. Bu esa mashg'ulot jarayonida yaxshi natijalarga erishish imkoniyatini beradi.

Shuningdek, maxsus mashqlarni yosh va tayyorgarlik darajasiga mos holda tanlash sportchilarning texnik rivojlanishini tezlashtiradi, hamda jarohatlanish xavfini kamaytiradi. Shu bois, kelgusida ushbu mashqlar majmuasini turli yosh guruhidagi bokschilar bilan sinovdan o'tkazish va takomillashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Andriadi I.P Didakticheskie umeniya i ix formirovanie Aftoref.dis...kan. ped. Nauk. - m.,1983.25s.
2. Boks uchebnik dlya in-tov fizkulturo pod obx red. I.P, Dektyareva. - M FiS,1979.-279 s.
3. Boks uchebnik Dlya trenerov Pod obsh Red. A.I. Bulcheva. - M Fizkultura i sport,1963.88 S.
4. Xalmuhammedov R.D. Boks. Toshkent."Lider Press" nashriyoti 2008y.308bet